

Pareceristas Ad hoc e colaboradores

Organizadoras

Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira

Doutora em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP, Campus de Assis, Estado de São Paulo, com linha de pesquisa em Literatura e Vida Social, na área de Literaturas de Língua Portuguesa. Possui experiência nas áreas de Literatura, Leitura e Ensino, com ênfase em Formação do Leitor. Temas de pesquisa mais recorrentes: leitura, literatura infantil e juvenil, e formação de leitores. Professora assistente doutora na graduação e pós-graduação da Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Ciências e Letras- FCL da UNESP, Campus de Assis-SP. Membro dos Grupos de Pesquisa: Leitura e Literatura na Escola (UNESP - Assis - SP); Literatura Infantil e Juvenil: análise literária e formação do leitor (UTFPR - Curitiba - PR); RELER - Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Leitura (PUC - Rio); Ensino e Linguagem (UFRN); e EnLIJ - Encontros com a Literatura Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas (UERJ-Rio). E Membro do Grupo de Trabalho Leitura e Literatura Infantil e Juvenil, junto a ANPOLL, atuando como Vice Coordenadora.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6471791031294211>

Rosana Rodrigues da Silva

Doutora em Letras pela UNESP de São José do Rio Preto (2003). Mestre em Letras pela UFRGS (1997) e graduada em Letras pela UNESP, campus de Assis (1992) Professora efetiva da UNEMAT, (Universidade do Estado do Mato Grosso), campus de Sinop, do curso de graduação em Letras, do Mestrado profissionalizante (PROFLETRAS) e do mestrado acadêmico (PPGLEtras). Tem experiência na área de Literatura Infantil e Juvenil, formação de leitor, teoria do texto poético, literatura brasileira produzida em Mato Grosso. Integra o grupo Estudos comparativos de Literatura: tendências identitárias, diálogos regionais e vias discursivas; é membro do Grupo de Trabalho Leitura e Literatura Infantil e Juvenil? (ANPOLL). Integra o conselho editorial e consultivo da Revista de Letras Norte@mentos (ISSN 1983-8018). É membro do Centro de Estudos e Investigações (CEI).

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9790353169756554>

Sara Raquel Duarte Reis da Silva

Professora Auxiliar no Instituto de Educação da Universidade do Minho (Braga, Portugal) onde leciona: Literatura para a infância e a Juventude; Língua, Textualidade Literária e Estratégias Interpretativas, Didática da Literatura para a infância, entre outras. Doutora em Literatura para a Infância pela mesma Universidade e Pós-doutorada no mesmo domínio científico pela Universidade de Santiago de Compostela.

Link do ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0041-728X>

Pareceristas Ad Hoc

Alice Atsuko Matsuda

Possui Graduação em Letras Anglo Portuguesas e Especialização em Letras-Literatura Brasileira pela Universidade Estadual de Londrina, Mestrado em Letras - Literatura e Ensino - pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2001) e Doutorado em Letras - Estudos Literários - pela Universidade Estadual de Londrina (2009). Em junho/2018 finalizou Estágio Pós-Doutoral na Universidade de Coimbra, com auxílio Capes, integrando o Grupo de Investigação Mediação Digital e Materialidades da Literatura. É professor Associado 1, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL). É líder do Grupo de Pesquisa Literatura infantil e juvenil: análise literária e formação do leitor (UTFPR-CT); vice-líder do Grupo de Pesquisa Literatura e Design de Artefatos para Crianças e Jovens no Mundo Digital (UFSC). Participa também como membro do GT Leitura e literatura infantil e juvenil, da ANPOLL; dos Grupos de Pesquisas RELER - Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Leitura (PUC - Rio) e do Grupo de Pesquisa Literatura e Cultura Contemporânea (ULBRA).

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3922087976096217>

Cláudia Sousa Pereira

Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Português e Francês, pela Universidade Nova de Lisboa (1989); mestre em Literatura Comparada - Portuguesa e Francesa - Época Medieval, pela Universidade Nova de Lisboa (1994); doutora em Literatura pela Universidade de Évora (2000). Desde 1990 docente na Universidade de Évora e investigadora no CIDEHUS-UÉ (Centro interdisciplinar da Universidade de Évora). Entre 2009 e 2013 foi vereadora eleita na Câmara Municipal de Évora com os pelouros da Cultura, Educação e Ação Social, entre outros.

Link do ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7298-3945>

Diana Navas

Coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC-SP. Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), Mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC-SP e graduada em Letras pela Universidade do Grande ABC. Atualmente, coordena e ministra aulas no Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC-SP, e também nos cursos de graduação da Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Atua, principalmente, nos seguintes temas: romance contemporâneo brasileiro e português, metaficção, crítica literária, tendências da literatura juvenil.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9770050223986051>

Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira

Doutora em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP, Campus de Assis, Estado de São Paulo, com linha de pesquisa em Literatura e Vida Social, na área de Literaturas de Língua Portuguesa. Possui experiência nas áreas de Literatura, Leitura e Ensino, com ênfase em Formação do Leitor. Temas de pesquisa mais recorrentes: leitura, literatura infantil e juvenil, e formação de leitores. Professora assistente doutora na graduação e pós-graduação da Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Ciências e Letras- FCL da UNESP, Campus de Assis-SP. Membro dos Grupos de Pesquisa: Leitura e Literatura na Escola (UNESP - Assis - SP); Literatura Infantil e Juvenil: análise literária e formação do leitor (UTFPR - Curitiba -

PR); RELER - Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Leitura (PUC - Rio); Ensino e Linguagem (UFRN); e EnLIJ - Encontros com a Literatura Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas (UERJ-Rio). E Membro do Grupo de Trabalho Leitura e Literatura Infantil e Juvenil, junto a ANPOLL, atuando como Vice Coordenadora.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6471791031294211>

Francisco Cláudio Alves Marques

Possui Graduação em LICENCIATURA PORTUGUES/ITALIANO pela Universidade de São Paulo (2003), Graduação em LETRAS (PORTUGUÊS/ITALIANO) pela Universidade de São Paulo (2002), Mestrado em Letras (Língua e Literatura Italiana) pela Universidade de São Paulo (2005) e Doutorado em Letras (Teoria Literária e Literatura Comparada) pela Universidade de São Paulo (2010). Pós-Doutorado pela Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (2015). Coordenador do Grupo de Pesquisa Cultura Popular e Tradição Oral: Vertentes, que busca investigar elementos da cultura popular europeia e africana em diferentes manifestações populares brasileiras: na literatura oral/popular, na Literatura de Cordel, nos modos de dizer, na religiosidade popular, nas festas tradicionais, no teatro, na música etc. Atualmente é professor assistente doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, Língua e Literatura Italiana, Literatura Brasileira, Teoria Literária e Literatura Comparada.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6497171117341448>

José António Gomes

Professor Coordenador (aposentado da docência na ESE Porto); continua a trabalhar na investigação literária e educacional e na formação de professores em universidades em Portugal e no estrangeiro e para editoras educacionais na área das Ciências da Língua e Literatura.

Instituição: Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto

Link do ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9593-302X>

Rosa Cuba Riche

Possui graduação em Letras - Português Literaturas pela Universidade Gama Filho (1972), mestrado em Letras Vernáculas (Literatura Brasileira) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1984) e doutorado em Letras Vernáculas (Ciência da Literatura) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1996). Pós-doutorado (Literatura Brasileira) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Campus de Assis-SP (2021). É professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando no Departamento de Línguas e Literatura e no Programa de Pós-Graduação em Educação Básica - PPGEB. Pesquisadora do CNPq e membro do GT de Leitura e literatura infantil e juvenil da ANPOLL. Membro integrante do Grupo de Pesquisa "EnLIJ - Encontros com a Literatura Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas" e do "Núcleo de Estudos em Literatura InfantoJuvenil da UERJ (NELIJ-UERJ), coordenados pela Professora Doutora Regina Michelli (UERJ) e do Grupo de Pesquisa LEDEN- Linguagem e Educação: Ensino e Ciência, coordenado pelos Professores Doutores Esequiel Rodrigues Oliveira e Andrea da Silva Marques Ribeiro (CAp/UERJ).

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7849433194138639>

Rosana Rodrigues da Silva

Doutora em Letras pela UNESP de São José do Rio Preto (2003). Mestre em Letras pela UFRGS (1997) e graduada em Letras pela UNESP, campus de Assis (1992) Professora efetiva da UNEMAT, (Universidade do Estado do Mato Grosso), campus de Sinop, do curso de graduação em Letras, do Mestrado profissionalizante (PROFLETRAS) e do mestrado acadêmico (PPGLETRAS). Tem experiência na área de Literatura Infantil e Juvenil, formação de leitor, teoria do texto poético, literatura brasileira produzida em Mato Grosso. Integra o grupo Estudos comparativos de Literatura: tendências identitárias, diálogos regionais e vias discursivas; é membro do Grupo de Trabalho Leitura e Literatura Infantil e Juvenil? (ANPOLL). Integra o conselho editorial e consultivo da Revista de Letras Norte@mentos (ISSN 1983-8018). É membro do Centro de Estudos e Investigações (CEI).

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9790353169756554>

Teresa Mendes

Professora Adjunta, PhD

Departamento de Ciências da Linguagem e da Comunicação

Instituição: Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Portalegre (Portugal)

Link do ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0742-5776>

Thiago Alves Valente

Graduado em Letras, habilitação em Língua Portuguesa, Alemã e Inglesa, e respectivas literaturas, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP-Assis), em 2001. Pós-graduação na área de "Literatura e vida social": mestrado em Letras pela UNESP-Assis, em 2004; doutorado em Letras pela UNESP-Assis, em 2009. Atualmente é professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-Cornélio Procópio), desenvolvendo atividades de pesquisa com iniciação científica de graduandos e especialistas e participando do grupo de pesquisa Crítica e Recepção Literária (CRELIT). Atua principalmente nos seguintes temas: Literatura Infantil/Juvenil Brasileira, Teoria Literária e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8244141803425794>

Revisores de tradução - Ad Hoc

Revisor de língua inglesa: **Guilherme Magri da Rocha**

Doutorando (linha de Literatura Comparada e Estudos Culturais) no Programa de Pós-Graduação em Letras da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista (UNESP-Assis), conduzindo pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), nas áreas de literatura infantil e juvenil, gênero como categoria de análise, crítica literária cognitiva e literaturas de língua inglesa de um modo geral. Possui graduação e mestrado (linha de Literatura Comparada e Estudos Culturais) em Letras na referida faculdade, tendo realizado estágio de pesquisa na Texas A&M University (TAMU, Estados Unidos) e participado de programa de mentoria junto à Middlesex University London (MDX, Inglaterra). É membro dos grupos de pesquisa Narrativas Estrangeiras Modernas e Leitura e Literatura na Escola, do grupo de trabalho Anpoll Vertentes do Insólito Ficcional e das associações International Research Society for Children's Literature e YA Studies Association.

Suas pesquisas de Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Bolsas de Estágio no Exterior foram financiadas pela FAPESP.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2650245075221070>

Revisor de língua espanhola: **Augusto Moretti de Barros**

Doutorando em Letras, na área de ensino de literaturas de língua espanhola, do Programa de Pós-graduação em Letras da Faculdade de Ciências e Letras - UNESP/campus de Assis. Mestre em Letras, na área de literatura e cultura hispano-americanas e livros didáticos de espanhol como língua estrangeira, pelo mesmo programa. Possui graduação em Letras pela mesma instituição, com ênfase em línguas portuguesa e espanhola e suas respectivas literaturas. Integra o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Linguagem, Ensino e Narrativa de Professores (GEPLENP) e o Grupo de Pesquisa Narrativas Estrangeiras Modernas.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8851769540107533>

Revisora de língua inglesa: **Débora Ballielo Barcala**

Doutoranda em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e bolsista de doutorado da Fapesp. Mestre em Letras na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho com período sanduíche na Georgia College and State University (EUA). Graduada em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Foi bolsista de iniciação científica e mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, atuando principalmente nos seguintes temas: Flannery O'Connor, tradução literária, grotesco, literatura de autoria feminina. Foi selecionada para um programa de intercâmbio de três semanas na University of Oxford (Inglaterra).

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4253275877769734>

Colaboração com a editoração - Ad Hoc

Dheyse Medeiros Macêdo

Graduanda em Língua Inglesa pela Universidade Federal de Campina Grande (PB). Atuou como monitora inclusiva (Núcleo de Inclusão e Acessibilidade - UFCG; 2018-2020) e, atualmente, é Bolsista pelo Programa de Educação Tutorial (PET-Letras UFCG). Tem experiência na área de Educação, com ênfase

em Educação Inclusiva. Ainda, foi Coordenadora de Assistência Estudantil do Centro Acadêmico de Letras Álvaro Luiz (CALET).

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/4754358162645624>